

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ПЛЕНОК С ЭКСТРАКТОМ МЯТЫ АЗИАТСКОЙ (*MENTHA ASIATICA BORISS*)

Алтынхан Ш.А.

Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова
altynkhan.shyrai@gmail.com+77002927524
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678107>

Аннотация. В последние годы были проведены исследования, которые показали потенциальную эффективность экстракта мяты азиатской в дентальной практике. Этот экстракт содержит ментол, который является главным активным соединением мяты, и он обладает рядом положительных свойств, таких как антисептическое, противовоспалительное и обезболивающее действие. Применение дентальных пленок с экстрактом мяты азиатской может быть перспективным направлением в разработке новых методов профилактики и лечения заболеваний полости рта. Например, эти пленки могут быть использованы для обеспечения длительного высвобождения ментола, что может помочь в борьбе с бактериальной палочкой, предотвращать развитие кариеса и пародонтита, а также снижать зубную чувствительность. Дополнительно, экстракт мяты азиатской может иметь антигипоксическое действие, способствовать заживлению ран и являться эффективным средством для снятия дискомфорта после стоматологических процедур.

Ключевые слова. Мята азиатская, дентальная пленка.

Актуальность темы. В последние годы все больше людей обращают внимание на использование натуральных и экологически безопасных материалов в различных областях, в том числе и в стоматологии. Многие пациенты предпочитают продукты, основанные на растительных экстрактах, так как они считают их более безопасными и эффективными.

Мята азиатская (*Mentha asiatica* Boriss) известна своими многочисленными полезными свойствами, включая антимикробное, противовирусное и противовоспалительное действие. Эти свойства делают ее потенциально ценным компонентом для разработки дентальных материалов с лечебными свойствами.

Разработка технологии получения дентальных пленок с экстрактом мяты азиатской может принести ряд преимуществ. Во-первых, такие пленки могут быть использованы в качестве лекарственного средства для профилактики и лечения различных заболеваний полости рта. Во-вторых, они могут обладать антимикробными свойствами, помогая бороться с бактериальной инфекцией и предотвращать развитие кариеса и пародонтоза.

Цель исследования. Изучение перспектив применения дентальных пленок с экстрактом мяты азиатской в дентальной практике. Основная цель заключается в оценке биологической активности и эффективности этих пленок в профилактике и лечении заболеваний полости рта, а также в оценке их безопасности и возможности использования в клинической практике. Изучение данной темы может привести к разработке новых дентальных материалов, обладающих дополнительными преимуществами для орального здоровья, таких как улучшение гигиены полости рта, снижение риска развития кариеса и воспалительных заболеваний десен.

Методы исследования. Анализ научных статей, патентов косательно дентальных пленок.

Основные результаты. При проведении литературного обзора были найдены патенты по получению пленок с различными растительными экстрактами. Например, дентальная пленка с экстрактом эхинацеи для лечения и профилактики альвеолита; дентальная пленка с экстрактом травы астрагала лисьего; дентальная пленка с

витамином Д3. Эти дентальные пленки могут быть приготовлены следующим образом: точно отвшенное количество пленкообразователя смешивается с водой очищенной для набухания, после чего вводится пластификатор; растительные экстракты или витамины, вводится оставшаяся вода очищенная, в которой предварительно растворены различные консерванты; затем полученные фазы соединяются и перемешиваются до получения однородной массы. Полученная пленочная масса формируется методом полива на специальные подложки с последующим высушиванием до оптимальной остаточной влажности. Готовые пленки снимаются с подложек и нарезаются необходимого размера.

Нами планируется разработка технологии получения и оценка качества дентальных пленок с экстрактом мяты азиатской (*Mentha asiatica* Boriss).

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы о перспективах применения дентальных пленок с экстрактом мяты азиатской в дентальной практике: экстракт мяты азиатской обладает высокой биологической активностью, включая антимикробное, противовоспалительное, обезболивающее и заживляющее действие. Он содержит активные соединения, в том числе ментол, которые способны бороться с бактериями и улучшать состояние тканей полости рта; дентальные пленки с экстрактом мяты азиатской обладают потенциалом для профилактики и лечения заболеваний полости рта. Они могут помочь в борьбе с бактериальной плакой, снижать воспаление десен, снижать зубную чувствительность и облегчать дискомфорт после стоматологических процедур; дентальные пленки позволяют длительное высвобождение ментола в полости рта, что обеспечивает продолжительное действие и повышает эффективность экстракта мяты азиатской.

Однако для полного осуществления перспектив применения дентальных пленок с экстрактом мяты азиатской требуются дальнейшие исследования. Необходимо более подробно изучить механизмы действия этих пленок, определить оптимальную концентрацию экстракта и провести более обширные клинические испытания для подтверждения их эффективности на большем количестве пациентов. Тем не менее, на данный момент результаты исследования говорят в пользу перспективности применения дентальных пленок с экстрактом мяты азиатской в дентальной практике и их потенциала в улучшении здоровья полости рта.

Список литературы:

1. Государственная фармакопея Республики Казахстан 1 том , 525 с.
2. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издания, 1.4.1. Лекарственные формы лекарственных средств, ОФС.1.4.1.0035.18
3. Самотруева Марина Александровна, Полухина Татьяна Сергеевна, Цибизова Александра Александровна, Сальникова Наталья Алексеевна «Стоматологическая пленка для лечения и профилактики альвеолита» Российский патент 2020 года по МПК, RU 2 734 249 C2